

RELICI

ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR CULTURAL: UMA PROPOSIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO NO AUDIOVISUAL BRASILEIRO¹

CULTURAL ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM: A PROPOSITION FOR CONFIGURATION IN BRAZILIAN AUDIOVISUAL

Fernando Antonio Prado Gimenez²

A ideia de um ecossistema empreendedor cultural se baseia na possibilidade de junção conceitual e empírica de dois fenômenos contemporâneos: ecossistema empreendedor e ecossistema cultural. Estes conceitos têm evoluído de forma independente, porém compartilham uma gênese comum. Ambos são fruto de uma apropriação do conceito de ecossistema das ciências biológicas, entendidos como espaços em que convivem e interagem elementos bióticos e abióticos de forma sustentável.

Um ecossistema empreendedor se caracteriza como um espaço geográfico delimitado que permite com maior facilidade o surgimento de novas iniciativas empreendedoras. Como tal, para se compreender o funcionamento de um ecossistema empreendedor é necessário investigar os determinantes culturais, sociais, políticos, institucionais e materiais que permitem a potenciais empreendedores aproveitarem oportunidades para empreender e criar valor para a sociedade a partir de inovações. Segundo Stam (2015), a abordagem dos ecossistemas empreendedores traz uma nova visão econômica de pessoas, redes e instituições em que se busca entender como determinada região torna-se um

¹ DOI: doi.org/10.5281/zenodo.14567118

² Universidade Federal do Paraná. gimenez@ufpr.br

RELICI

ambiente favorável para o surgimento de novos empreendedores que produzirão efeitos benéficos em termos de desenvolvimento social e econômico.

No campo da economia da cultura, surgiu recentemente uma perspectiva de análise denominada de ecossistema cultural em que se procura enfatizar as condições que permitem que determinados produtos ou produtores culturais floresçam, bem como entender porque outros não são bem-sucedidos. A ideia de um ecossistema cultural, como apontado por Holden (2015), resulta de uma abordagem ecológica da cultura que enfatiza o entendimento das relações complexas e de interdependência entre os fatores sociais e de mercado que estão presentes na demanda e oferta de produtos culturais e artísticos. Centrais nessa abordagem são a emergência, crescimento, interdependência, redes e evolução do ecossistema cultural. Conforme afirmou Freitas (2022: p. 7), “muitos instrumentos precisam funcionar uníssonos para a criação de um ecossistema cultural fecundo”.

Ecossistemas empreendedores e ecossistemas culturais podem ser vistos como fenômenos complexos em que múltiplos elementos e atores interagem gerando valores de diversas naturezas para a sociedade. Ambos, são integrados por fatores materiais, sociais, políticos e institucionais que podem gerar um ambiente em que oportunidades empreendedoras e culturais sejam iniciadas e desenvolvidas. Seria possível, então, que ecossistemas empreendedores e ecossistemas culturais, possam coexistir levando à formação de ecossistemas empreendedores culturais?

Neste texto proponho que a intersecção desses dois tipos de ecossistema se constitui em um ecossistema empreendedor cultural. Ecossistemas empreendedores são espaços de empreendimentos de mercado em que predomina uma lógica de competição, enquanto os ecossistemas culturais se referem ao surgimento de ações que criam predominantemente valor simbólico e de compartilhamento social. Apesar de ocuparem espaços e papéis sociais distintos, ambos os tipos de ecossistemas

RELICI

podem apresentar uma dupla lógica de ação em que convivem aspectos de mercado e aspectos simbólicos. Essa dupla lógica presente em ambos os ecossistemas permite que se enxergue na sua interseção a presença de empreendedores e organizações culturais (GIMENEZ, 2019) ofertando bens e/ou serviços carregados de valor simbólico e econômico ao mesmo tempo, contribuindo para o desenvolvimento da região em que se inserem. De forma semelhante ao ecossistema empreendedor, um ecossistema empreendedor cultural seria um ambiente socioeconômico-cultural mais favorável ao surgimento de empreendedores e empreendimentos culturais. Essa ideia é esquematizada na figura 1.

Figura 1: Ecossistema empreendedor cultural como interseção de ecossistemas empreendedor e cultural

Dessa forma, a descrição de um ecossistema empreendedor cultural pode ser apreendida a partir de seus elementos: empreendedores culturais (potenciais e existentes); empreendimentos culturais; políticas de apoio à produção e difusão culturais; acesso e disponibilidade de fontes de financiamento (recursos públicos, investidores, fontes de capital); demanda por bens culturais; infraestrutura tecnológica e física para a produção e disseminação de bens culturais; serviços de apoio à

RELICI

produção audiovisual; oferta de produtos e serviços para o setor audiovisual; instituições de ensino e formação profissional; e profissionais do campo da cultura. Ademais, esses elementos podem estar vinculados a diferentes tipos de organizações que realizam atividades econômicas, culturais ou ambas. Isto sugere que, para entender a estrutura e funcionamento de um ecossistema empreendedor cultural é necessário identificar as organizações que exercem as mais diversas atividades que acontecem no âmbito do ecossistema, bem como as possíveis conexões entre atores e/ou organizações. Para ilustrar como isto pode ser operacionalizado, descrevo a seguir uma forma de se verificar os tipos de atividades que integrariam um ecossistema empreendedor cultural no campo do audiovisual.

O campo do audiovisual é claramente um espaço de atuação empreendedora em que se conjugam as duas lógicas. Por um lado, a produção de uma obra audiovisual resulta de processos criativos, que são orientados por uma dinâmica de criação de valor simbólico, por meio de processos estéticos. Ao mesmo tempo, a distribuição e exibição do produto resultante deste processo criativo ocorre em um âmbito de relações de mercado, voltadas para a geração de valor econômico para os diversos agentes que se fazem presentes nesta cadeia produtiva.

Ao aplicar a noção de ecossistema empreendedor cultural nesse campo, tento evidenciar como se configura este ecossistema elencando as atividades que atores e/ou organizações podem nele desempenhar. Para tanto, inicialmente, inspeciono a Instrução Normativa 91/2010, que regulamenta o registro de agentes econômicos junto à Agência Nacional de Cinema (ANCINE), conforme previsto no art. 22, da Medida Provisória 2.228-1, de 06 de setembro de 2001. Minha intenção foi verificar quais atividades econômicas estariam envolvidas em um ecossistema empreendedor cultural no audiovisual a partir de uma norma legal.

RELICI

Esta resolução, em seu artigo 1º., apresenta alguns tipos de indivíduos e organizações que integram o audiovisual brasileiro, seja por meio de uma definição de tipos de agentes, seja por meio da enumeração dos CNAEs específicos das atividades econômicas que devem ser registradas junto à ANCINE. Essas diferentes atividades, em minha visão, podem ser divididas em três grandes grupos: o núcleo central do ecossistema empreendedor cultural no audiovisual; os serviços de apoio; e as atividades complementares. Esta divisão é mostrada no quadro 1.

Quadro 1 – Grupos de atividades do ecossistema empreendedor cultural do audiovisual

Grupo	Subclasses de atividades
Núcleo central	5911-1/01 - estúdios cinematográficos 5911-1/02 - produção de filmes para publicidade 5911-1/99 - atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 5912-0/99 - atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 5913-8/00 - distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão 5914-6/00 - atividades de exibição cinematográfica 6021-7/00 - atividades de televisão aberta 6022-5/01 - programadora 6022-5/02 - atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras. 6141-8 - operadoras de televisão por assinatura por cabo 6142-6 - operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas 6143-4 - operadoras de televisão por assinatura por satélite 7311-4/00 - agências de publicidade
Serviços de apoio	5912-0/01 - serviços de dublagem 5912-0/02 - serviços de mixagem sonora em produção audiovisual 5920-1/00 - atividades de gravação de som e de edição de música 7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Atividades complementares	4649-4/07 - comércio atacadista de filmes, cds, DVDs, fitas e discos 4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, DVDs e fitas. 6110-8/01 - serviços de telefonia fixa comutada – STFC 6120-5/01 - telefonia móvel celular 7722-5/00 - aluguel de fitas de vídeo, dvds e similares. 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador. 9001-9/99 - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

Fonte: elaborado pelo autor com base na IN ANCINE 91/2010

RELICI

No entanto, a relação de atividades que constam na norma da ANCINE traz uma visão parcial dos tipos de atividades econômicas que teriam relação direta ou indireta com o setor do audiovisual. Um olhar complementar que ajuda a entender a diversidade de atividades econômicas que integram um ecossistema empreendedor cultural no audiovisual, pode ser obtido ao se analisar a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CONCLA, 2015).

Inicialmente, encontram-se na seção J da CNAE, que trata das atividades relacionadas a Informação e Comunicação, três grupos e nove classes de atividades econômicas que podem ser agrupadas no núcleo central de um ecossistema empreendedor cultural no audiovisual. Estas atividades se espalham por três grupos e nove classes que são detalhados no quadro 2.

Quadro 2 – Núcleo central de atividades do ecossistema empreendedor cultural no audiovisual

Grupo 59.1 Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão		
Classe	Nome	Atividades
59.11-1	Atividades de produção cinematográfica, vídeos e programas de televisão	Produção de filmes de todos os tipos e em quaisquer suportes, tais como: filmes cinematográficos produzidos em estúdios cinematográficos; filmes destinados à difusão (broadcasting) pela televisão e pela internet produzidos fora dos estúdios de televisão; filmes publicitários institucionais, para comerciais na televisão, para campanhas políticas, etc.; gravação, fora dos estúdios de televisão, de programas de televisão por produtores independentes; arquivos de filmes cinematográficos, publicitários, etc.
59.12-0	Atividades de pós-produção cinematográfica, vídeos e programas de televisão	Serviços de dublagem de filmes cinematográficos, vídeos e programas de televisão; serviços de mixagem sonora em produção audiovisual; edição de filmes envolvendo telecinagem (transposição do filme em película para fita), colocação de títulos e legendas, edição dos créditos, animação e efeitos especiais; processamento e montagem de filmes cinematográficos; laboratórios de filmes cinematográficos; laboratórios especiais para filmes de animação; outras atividades de pós-produção de filmes e gravações de programas de televisão; reprodução de cópias de filmes cinematográficos (em película) a partir de matrizes originais para distribuição em salas de projeção

RELICI

Quadro 2 – Núcleo central de atividades do ecossistema empreendedor cultural no audiovisual – continuação

Grupo 59.1 Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão		
Classe	Nome	Atividades
59.13-8	Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão	Distribuição de filmes cinematográficos em películas, fitas de vídeo e DVDs a cinemas, cineclubes, redes e canais de televisão e a outros tipos de distribuidores e exibidores; o licenciamento ou a cessão dos direitos de exibição de filmes cinematográficos em película, fitas de vídeo e em DVDs
59.14-6	Atividades de exibição cinematográfica	Projeção de filmes e fitas de vídeo em salas de cinema; projeção de filmes em cineclubes, ao ar livre, em salas privadas e em outros locais de exibição
Grupo 60.2 Atividades de televisão		
Classe	Nome	Atividades
60.21-7	Atividades de televisão aberta	Operação de estúdios de televisão e a difusão (broadcasting) da programação para o público em geral e a produção de programas de televisão ao vivo, inclusive por produtores independentes; atividades de inclusão de programação da televisão aberta em canais de televisão por assinatura; atividades das estações de televisão afiliadas
60.22-5	Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura	Programadoras de televisão por assinatura; atividades das empresas que fazem a intermediação entre programadoras nacionais e estrangeiras e as operadoras nacionais de televisão por assinatura, ou seja, as atividades de negociação de programação contratadas pelas operadoras
Grupo 61.4 Operadoras de televisão por assinatura		
Classe	Nome	Atividades
61.41-8	Operadoras de televisão por assinatura por cabo	Atividades das empresas que atuam na captação de sinais de canais contratados e abertos e fazem a distribuição do sinal de programação para os assinantes mediante transmissão por cabo; acesso à internet por operadoras de televisão por assinatura por cabo
61.42-6	Operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas	Atividades das empresas que atuam na captação de sinais de canais contratados e abertos e fazem a distribuição do sinal de programação para os assinantes mediante transmissão por micro-ondas; serviços de distribuição de sinais multiponto multicanal-MMDS; acesso à internet por operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas
61.43-4	Operadoras de televisão por assinatura por satélite	Distribuição de programação visual, auditiva ou textual recebida de provedores de redes de cabo, programadoras de televisão por assinatura, estações de televisão local ou redes de radiodifusão direcionada a assinantes através de sistemas satelitais do tipo direct to the home (DTH); acesso à internet por operadoras de televisão por assinatura por satélite

Fonte: Elaborado pelo autor com base em CONCLA (2015)

RELICI

No entanto, ainda na seção J da CNAE, são listadas outras atividades econômicas que podem ser consideradas como complementares ao núcleo central do ecossistema empreendedor cultural no audiovisual, envolvidas na oferta de produtos e serviços que aumentam a efetividades das atividades audiovisuais. Estas são: atividades de rádio (60.10-1); telecomunicações por fio (61.10-8); telecomunicações sem fio (61.20-5); telecomunicações por satélite (61.30-2); e outras atividades de telecomunicações (61.90-6). Mas, ainda, me parece uma relação incompleta se desejamos visualizar um ecossistema empreendedor cultural no audiovisual.

Assim, a partir de uma visão sistêmica e coerente com a ideia de identificação de um ecossistema empreendedor cultural no audiovisual, pode-se identificar uma série de atividades econômicas diferentes das mencionadas, que integrariam este ecossistema. Para esse fim, uma análise detalhada das atividades listadas em CONCLA (2015) permitiu elaborar o quadro 3, em que apresento uma visão sintética de um ecossistema empreendedor cultural no audiovisual com atividades econômicas definidas ao nível de subclasse e agrupadas em fronteiras do ecossistema.

Quadro 3 – Fronteiras e componentes do ecossistema empreendedor cultural do audiovisual

Fronteira	Descrição	Atividades
Núcleo central	Atividades que estão diretamente envolvidas na produção audiovisual	Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão Atividades de exibição cinematográfica Atividades de televisão aberta Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura Operadoras de televisão por assinatura por cabo Operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas Operadoras de televisão por assinatura por satélite

RELICI

Quadro 3 – Fronteiras e componentes do ecossistema empreendedor cultural do audiovisual - continuação

Fronteiras	Descrição	Atividades
Serviços de apoio	Atividades que estão diretamente envolvidas na oferta de serviços necessários à produção audiovisual	<p>Agências de publicidade</p> <p>Atividades de gravação de som e de edição de música</p> <p>Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte</p> <p>Manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos e ópticos</p> <p>Atividades fotográficas e similares</p> <p>Locação de meios de transporte</p> <p>Seleção e agenciamento de mão de obra</p> <p>Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas</p>
Atividades formativas	Atividades de formação e qualificação de profissionais para o campo do audiovisual	<p>Educação superior: graduação, pós-graduação e extensão</p> <p>Educação profissional de nível técnico</p> <p>Educação profissional de nível tecnológico</p> <p>Ensino de arte e cultura</p>
Manufatura e comércio	Atividades de fabricação ou comércio de produtos e serviços para o audiovisual	<p>Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo</p> <p>Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos</p> <p>Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas</p> <p>Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação</p> <p>Fabricação de instrumentos musicais</p> <p>Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas</p> <p>Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares</p> <p>Agências de viagens</p> <p>Hotéis e similares</p> <p>Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas</p> <p>Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada</p> <p>Telecomunicações por fio, sem fio e por satélite</p> <p>Outras atividades de telecomunicações</p> <p>Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária</p> <p>Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação</p> <p>Atividades de publicidade não especificadas anteriormente</p> <p>Design e decoração de interiores</p>

RELICI

Quadro 3 – Fronteiras e componentes do ecossistema empreendedor cultural do audiovisual - continuação

Categoria	Descrição	Atividades
Atividades culturais	Atividades que estão relacionadas a campos de cultura diversos que podem interagir com a produção audiovisual	Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas Edição de livros, jornais e revistas Edição integrada à impressão de livros, jornais e revistas Atividades de rádio Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares Criação artística Atividades de bibliotecas e arquivos Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação de lugares e prédios históricos e atrações similares
Fomento e financiamento	Atividades de fomento e financiamento ao campo do audiovisual	Agências de fomento Fundos de investimento Administração pública em geral Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

Fonte: Elaborado pelo autor com base em CONCLA (2015)

A identificação dessa miríade de atividades econômicas vinculadas, direta ou indiretamente, ao campo do audiovisual evidencia a complexidade de um ecossistema empreendedor cultural no audiovisual. Na figura 2, represento as possíveis conexões entre as diferentes partes do ecossistema empreendedor cultural no audiovisual.

RELICI

Figura 2: Ecossistema empreendedor cultural no audiovisual: elementos e fronteiras

Tendo ao centro, as atividades diretamente envolvidas com a produção e acesso ao audiovisual, os serviços de apoio surgem como a próxima fronteira de atividades mais centrais e específicas do campo do audiovisual. Em sequência, surgem as atividades formativas, responsáveis pelo fluxo de talentos para o núcleo central e serviços de apoios. É uma fronteira que tem vínculo direto com o núcleo central, embora possa ser fonte de talentos para as outras fronteiras do ecossistema também. A próxima fronteira sistêmica é a da manufatura e comércio que envolve uma série de produtos e serviços que podem ser utilizados no núcleo central do ecossistema, porém não são exclusivos dele. Na fronteira das atividades culturais, as relações e conexões se tornam mais tênues, visto que as atividades culturais desenvolvidas no ecossistema são muito diversificadas, podendo eventualmente transbordar para o núcleo central, por meio de suas estéticas e práticas próprias. Por

RELICI

fim, a fronteira mais ampla desse ecossistema é a das atividades de fomento e financiamento que podem ser específicas para o núcleo central ou podem ser ecossistêmicas envolvendo duas ou mais das fronteiras discriminadas.

Porém, pode-se perguntar: para que serve um olhar ecossistêmico no campo do audiovisual? Penso que, assim como tem se desenvolvido a literatura de ecossistemas empreendedores, trazendo informações e conhecimento relevante para a formulação de políticas públicas de desenvolvimento local, regional ou nacional (WURTH, STAM, SPIEGEL, 2022), também um olhar ecossistêmico para os empreendimentos culturais, em geral, ou especificamente no campo do audiovisual, pode trazer contribuição relevante para as políticas culturais.

Por exemplo, ao se entender que a realização de atividades audiovisuais em determinado contexto geográfico e cultural, pode ser dependente das interações entre as mais diferentes formas de organizações e atividades econômicas espalhadas nas diversas fronteiras do ecossistema, as políticas de fomento à cultura poderão ser mais bem direcionadas a eventuais gargalos que vão além do apoio ao que denominei núcleo central do ecossistema empreendedor cultural no audiovisual. Um diagnóstico desse tipo de ecossistema poderá indicar, por exemplo, barreiras ou limitações no fornecimento de serviços de apoio, na formação de talentos para o setor, na interação com outras atividades culturais, na fabricação e comércio de produtos e serviços necessários para as atividades audiovisuais etc. Ou seja, a visão ecossistêmica pode ajudar na formulação e implementação de políticas ecossistêmicas que complementariam as tradicionais políticas focadas em apenas uma dimensão do audiovisual, ou seja, políticas de produção, distribuição, exibição, formação ou de conservação. Para desenvolver ecossistemas, necessitamos de políticas e visões ecossistêmicas!

RELICI

REFERÊNCIAS

Brasil. Agência Nacional de Cinema (ANCINE). **Instrução Normativa n.º 91**, de 1 de dezembro de 2010. Regulamenta o registro de agente econômico na ANCINE previsto no art. 22, da Medida Provisória 2.228-1, de 06 de setembro de 2001; o credenciamento de agentes econômicos que exercem atividade de programação e empacotamento no âmbito da comunicação audiovisual de acesso condicionado previsto no art. 12 da Lei 12.485, de 12 de setembro de 2011; revoga a IN 41 e dá outras providências.

Comissão Nacional de Classificação (CONCLA). Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **Classificação Nacional de Atividades Econômicas**, versão 2.0, 2ª. Edição, Rio de Janeiro: IBGE, 2015.

FREITAS, C. **Apresentação**. In C. Vianna (Org.) Nova Antologia de Poetas Londrinenses. Londrina: Atrito Arte, 2022.

GIMENEZ, F. A. P. Empreendedor cultural: uma identidade rejeitada? **Políticas Culturais em Revista**, v.11, n. 1, p. 369–392, 2019. <https://doi.org/10.9771/pcr.v11i1.24410>

HOLDEN, J. **The Ecology of Culture**. Swindon, Wiltshire: Arts and Humanities Research Council, 2015.

STAM, E. Entrepreneurial ecosystems and regional policy: a sympathetic critique. **European Planning Studies**, v. 23, n. 9, p. 1759-1769, 2015.

WURTH, B.; STAM, E.; SPIGEL, B. Toward an entrepreneurial ecosystem research program. **Entrepreneurship Theory and Practice**, v. 46, n. 3, p. 729-778, 2022. <http://doi.org/10.1177/1042258721998948>.